

VIVÊNCIAS FORMATIVAS NA LICENCIATURA: CAMINHOS PARA SENSIBILIZAÇÃO AMBIENTAL

Bianca Polli Rodrigues¹

INTRODUÇÃO

A crescente separação entre as crianças e o mundo natural tem se tornado objeto de reflexão crítica em diversas áreas da Educação. A urbanização acelerada, o uso excessivo de tecnologias e o controle sobre os corpos e movimentos na escola têm contribuído para um cenário de emparedamento da infância (Tiriba, 2018). Ao mesmo tempo, pesquisadores e educadores têm defendido a urgência de promover práticas de desemparedamento, que valorizem o vínculo sensível com a natureza e a experimentação do mundo por meio dos sentidos. No campo da formação docente, especialmente na etapa inicial, esse debate é fundamental para preparar futuros educadores comprometidos com práticas pedagógicas mais abertas, sensíveis e ambientalmente responsáveis.

Nesse contexto, este trabalho apresenta uma experiência formativa realizada com acadêmicos do terceiro ano do curso de Pedagogia da Universidade Estadual de Ponta Grossa (UEPG), cujo objetivo foi promover reflexões e vivências sobre a relação entre criança e natureza no contexto da Educação Infantil. A atividade, organizada sob a forma de oficina, articulou momentos teóricos e práticos, contribuindo para a construção de repertórios que incentivam práticas educativas voltadas à sensibilização ambiental desde os primeiros anos escolares.

DESENVOLVIMENTO

No desenvolvimento deste trabalho, apresentamos inicialmente o referencial teórico que fundamenta a relação entre infância e natureza, com ênfase nas abordagens que defendem práticas de desemparedamento e pedagogias biofílicas. Em seguida, descrevemos a metodologia adotada na realização da oficina com acadêmicos da Pedagogia, compreendida como uma proposta de pesquisa-formação. Por fim, trazemos as análises e discussões, com base nos registros produzidos durante a vivência, buscando refletir sobre os sentidos atribuídos à natureza pelos participantes e os desdobramentos dessa experiência na formação docente.

Referencial Teórico

A oficina partiu da concepção de que a relação entre infância e natureza é mediada por aspectos culturais, históricos e sociais. Louv (2016) cunhou a expressão "transtorno do déficit de natureza" para descrever os efeitos do distanciamento dos ambientes naturais sobre o desenvolvimento infantil, como dificuldades de atenção, redução do uso dos sentidos e aumento de problemas físicos e emocionais. Tiriba (2018), por sua vez, aprofunda a crítica ao emparedamento da infância, destacando a existência de uma "cultura da limpeza" que associa a natureza à sujeira e ao risco, interditando experiências sensoriais e exploratórias fundamentais para o desenvolvimento da criança.

¹ Mestranda em Educação, Universidade Estadual de Ponta Grossa, biancapollirodrigues@gmail.com.

Autores como Zanon (2018) e Barros (2018) reforçam que o contato com a natureza promove benefícios físicos, mentais e emocionais, além de contribuir para a construção de valores baseados no cuidado, na empatia e no pertencimento. Pedagogias como a de Freinet (Costa, 2011) e a Waldorf (Santana; Vilar, 2023) historicamente enfatizaram o papel educativo dos ambientes naturais, propondo abordagens que respeitam o ritmo das crianças e valorizam o mundo como campo de descoberta.

Mais recentemente, movimentos como os Quintais Brincantes (2022) e as pedagogias biofílicas têm resgatado práticas ancestrais e comunitárias, promovendo o uso de materiais orgânicos e espaços dinâmicos que integram a criança à natureza de forma viva. Essas abordagens apontam para a necessidade de repensar tanto os espaços escolares quanto a própria formação docente, como propõem Horn e Barbosa (2022), defendendo que a formação inicial e continuada deve oferecer experiências que provoquem o “desemparedamento docente”.

Metodologia

A atividade formativa relatada configura-se como uma pesquisa qualitativa de abordagem formativa, com inspiração nos princípios da pesquisa-ação (Thiollent, 1986; Franco, 2019). Foi realizada em outubro de 2024 com acadêmicos do terceiro ano do curso de Pedagogia da Universidade Estadual de Ponta Grossa, no contexto de preparação para o estágio supervisionado em Educação Infantil. A oficina teve caráter investigativo e dialógico, buscando articular teoria, prática e reflexão crítica sobre o papel da natureza nas experiências da infância e na construção de propostas pedagógicas.

A atividade foi organizada em três momentos: sensibilização teórica, vivência prática com elementos naturais e planejamento de propostas pedagógicas. No primeiro momento, foram apresentados trechos de textos e vídeos com base em autores como Tiriba (2018) e Louv (2016), promovendo discussões sobre o emparedamento da infância, o déficit de natureza e a importância das experiências sensoriais nos primeiros anos de vida.

Na sequência, os acadêmicos participaram de uma vivência com elementos naturais como folhas, sementes, pedras, água e terra, explorando texturas, cheiros, sons e formas. Essa etapa teve como objetivo provocar o resgate de memórias e ampliar a percepção sobre o potencial pedagógico dos materiais orgânicos.

Por fim, os participantes foram convidados a pensar e compartilhar propostas de atividades que pudessem ser realizadas em seus estágios, inspiradas na experiência vivida. As ideias apresentadas incluíram trilhas sensoriais, mandalas naturais, brincadeiras com água da chuva, tintas feitas com elementos vegetais, entre outras práticas que buscam promover a integração entre criança e ambiente.

Análises e Discussões

A análise dos registros evidenciou que a oficina provocou deslocamentos importantes nas percepções dos participantes sobre a natureza na Educação Infantil. Em suas falas, surgiram expressões como “nunca tinha parado para pensar nisso”, “parece simples, mas nunca pensei em usar essas folhas para brincar” e “agora vejo o quanto a natureza pode ser pedagógica”. Esses indícios revelam um processo de sensibilização que vai além do conteúdo teórico, promovendo envolvimento afetivo e corporal com os materiais naturais.

As propostas criadas pelos participantes refletiram um entendimento ampliado de natureza como possibilidade de investigação, criação e cuidado. Surgiram ideias como a construção de trilhas sensoriais, criação de mandalas com elementos do quintal, tintas feitas com beterraba e carvão, brinquedos com galhos e folhas secas, entre outras. A natureza deixou de ser entendida apenas como cenário para ser compreendida como protagonista das experiências infantis.

Essa mudança de perspectiva também atingiu o papel docente. Os acadêmicos reconheceram que o educador precisa abandonar o lugar de controle para assumir uma postura mais aberta, escutando as crianças e permitindo que elas criem com o que a natureza oferece. Esse deslocamento, embora ainda inicial, já aponta para o que Tiriba (2018) denomina “desemparedamento docente”.

Ao articular teoria, experiência e criação, a oficina demonstrou o potencial da formação inicial como espaço de transformação de olhares e práticas. Mais do que transmitir conteúdos, tratou-se de favorecer o contato direto, sensível e reflexivo com a natureza, abrindo caminhos para práticas pedagógicas mais éticas, sustentáveis e afetivas.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

A oficina “Criança e Natureza” demonstrou a potência de processos formativos que integram vivências sensoriais, teoria crítica e diálogo coletivo. Ao promover o contato direto com elementos naturais e estimular a reflexão sobre o papel do educador na criação de ambientes mais vivos e abertos, a experiência contribuiu para a formação de futuros docentes sensíveis às questões ambientais e comprometidos com práticas educativas transformadoras.

A articulação entre os referenciais teóricos e as experiências práticas permitiu que os acadêmicos repensassem seus próprios repertórios e reconhecessem a natureza como parte essencial do processo educativo. Além disso, revelou-se a importância da formação inicial como espaço privilegiado para o desemparedamento da infância e da docência, favorecendo o surgimento de pedagogias mais integradas, criativas e sustentáveis.

REFERÊNCIAS

BARROS, M. **Desemparedamento da Infância: A Escola como lugar de encontro com a Natureza**. 2. ed. Rio de Janeiro: Alana, 2018. Disponível em: https://criancaenatureza.org.br/wpcontent/uploads/2018/08/Desemparedamento_infancia.pdf. Acesso em: 2 jul. 2025.

COSTA, M. **Freinet: suas contribuições ao processo de sensibilização ambiental, em especial a “Aula das Descobertas”**. Orientador: Profa. Dra. Maria Cecília Marins de Oliveira. 2011. 103 p. Dissertação (Mestrado em Educação) - Universidade Federal do Paraná, Curitiba, 2011. Disponível em: <https://acervodigital.ufpr.br/handle/1884/25886>. Acesso em: 2 jul. 2025.

FRANCO, M. A. S. Pesquisa-ação: lembretes de princípios e de práticas. **Revista Eletrônica Pesquiseduca**, Santos, v. 11, n. 25, p. 358–370, set./dez. 2019. Disponível em: <https://periodicos.unisantos.br/pesquiseduca/article/view/1032>. Acesso em: 14 jul. 2025

HORN, M.; BARBOSA, M. **Abrindo as portas da escola infantil: Viver e aprender nos espaços externos.** Porto Alegre: Penso, 2022. 159 p. v. xxi. ISBN 978-65-5976-003-9.

LOUV, R. **A última criança na natureza: Resgatando nossas crianças do transtorno do déficit da natureza.** 1. ed. São Paulo: Aquariana, 2016. 412 p. ISBN 978-85-7217-174-8.

QUINTAIS BRINCANTES (Brasil). **Quintais Brincantes: Sobrevoos por vivências educativas brasileiras.** 1. ed. [S. l.: s. n.], 2022. 110 p. Disponível em: <https://criancaenatureza.org.br/wp-content/uploads/2022/03/Quintais-Brincantes-Sobrevoos-por-Vivencias-Educativas-Brasileiras.pdf>. Acesso em: 2 jul. 2025.

SANTANA, J.; VILAR, J. **A relação sociedade: Natureza a partir da Pedagogia Waldorf.** Vitruvian Cogitationes, Maringá, v. 4, ed. 1, p. 60-76, 2023. DOI 2675-9616. Disponível em: <https://periodicos.uem.br/ojs/index.php/revisvitruscogitationes/article/view/67446/751375155543>. Acesso em: 1 abr. 2024.

TIRIBA, L. **Educação Infantil como direito e alegria: Em busca de pedagogias ecológicas, populares e libertárias.** 1. ed. São Paulo: Paz e Terra, 2018. v. 308. ISBN 978-85-7753-339-8.

THIOLLENT, M. **Metodologia da pesquisa-ação.** São Paulo: Cortez; Autores Associados, 1986. (Coleção Temas Básicos de Pesquisa-Ação).

ZANON, S. **Educando na Natureza.** [Organização: Instituto Ecofuturo; Coordenação: Michele Martins; Ilustração: Paloma Portela]. 1. ed. São Paulo: Ecofuturo, 2018. 69 p. ISBN 978-85-60833-26-9. DOI 18-16219. Disponível em: <http://www.ecofuturo.org.br/wp-content/uploads/2018/07/Educando-na-Natureza.pdf>. Acesso em: 2 jul. 2025.